

RAQS SAN'ATINING RIVOJLANISHIDA FRANSUZ TILINI O'RNI VA BALET RAQSINING QISQACHA TARIXI TARAQQIYOTI HAQIDA

Shukurova Shaxnoza Baxtiyorovna

Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Respublika Xoreografiyaga Ixtisoslashtirilgan maktab internati fransuz tili katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7732721>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqs san'atining rivojlanishida fransuz tilining o'rni va balet raqsi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: adabiyot, raqs, balet, opera, musiqa, vals, teatr.

О РОЛИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА И О РАЗВИТИИ КРАТКОЙ ИСТОРИИ БАЛЕТНОГО ТАНЦА

Аннотация. В этой статье представлена информация о роли французского языка в развитии танцевального искусства и балетного танца.

Ключевые слова: литература, танец, балет, опера, музыка, вальс, театр.

ABOUT THE ROLE OF FRENCH IN THE DEVELOPMENT OF DANCE ART AND THE PROGRESS OF A BRIEF HISTORY OF BALLET DANCE

Abstract. This article covers the role of the French language in the development of dance art and the dance of ballet.

Keywords: literature, dance, ballet, opera, music, waltz, theater.

Balet raqsga tushadigan joy Raqs san'ati har qanday yo'nalishda doimo harakatlanuvchi go'zallikdir. Uning kelib chiqishi chuqur tarixga borib taqaladi. Har qanday marosim, bayram, urush bilan xayrlashish qadimgi dunyo turli xil raqslar bilan birga bo'lgan, ularning alohida elementlari hali ham u yoki bu yo'nalishda topilgan. Balet nafaqat istisno emas, balki bu qoidaning eng aniq tasdig'idir. balet bu sayyoradagi hammaga ma'lum.

Hatto bolalar ham sahnada figuralarning eng engil tebranishining haqiqiy bo'lmagan plastikasini kuzatishni yaxshi ko'radilar. Baletning paydo bo'lish tarixi Baletning go'daklik davrida paydo bo'lishi 8-9-asrlarga to'g'ri keladi. Kiev Rusi Skomoroxa raqqosalari paydo bo'ldi. Ularning farqi shundaki, ular allaqachon raqs mahoratiga ega bo'lgan professionallar edi. Moskva Rossiyaning poytaxti bo'lganidan keyin ayollar raqslarda ham paydo bo'ldi. Niqoblardagi musiqiy chiqishlar Rossiyaga kelgan barcha sayohatchilarning tasavvurini hayratda qoldirdi.

Vaqt o'tishi bilan, 17-asrga yaqinroq, raqs har bir spektaklda yakuniy harakatga aylandi. Orfey birinchi alohida balet spektakli hisoblanadi, unda barcha raqslar qirol baletining birinchi truppasini tashkil etgan maxsus tanlangan o'smirlar tomonidan o'rganilgan. Birinchi spektakl

namoyish etilgan Kreml teatrida birinchi balet teatri paydo bo'ldi. I Pyotrning sa'y-harakatlari tufayli raqs rus elitasi uchun majburiy fanga aylandi va professional raqqosalar hurmatga sazovor va juda mashhur edi. Barcha saroy a'zolari balet nima ekanligini bilishlari kerak edi, har bir o'zini hurmat qiladigan ziyolilar ushbu san'at turining barcha nozik tomonlarini tushunishni zarur deb hisoblardi. Noyob rus baleti Rus baletining paydo bo'lishi va dunyoda o'rnatilishi imperator Yelizaveta I ga qarzdir. Faqat uning sa'y-harakatlari bilan Balet san'ati akademiyasi ochilgan, keyin esa 1742 yilda farmoni bilan u birinchi rus professional balet truppasini tashkil etgan.

Bu truppaning yulduzlari oliy hazratlari akademiyasida tahsil olgan birinchi professional raqqosalar: Baskakova va Toporkovlardir. Ammo vaqt o'tishi bilan butun balet maktabi biroz monoton bo'lib qoldi. Syujetsiz turli xil raqslar mashhurligini yo'qota boshladi. Natijada, birinchi syujetlar 18-asrda Rossiyada paydo bo'ldi va bu erda rus maktabi Evropa maktabidan deyarli 20 yil oldinda edi.

Shu paytgacha hamma balet nima ekanligini bilar edi. majburiy pas ijrosi bilan, chiroyli liboslarda va go'zal musiqa ostida ijro etiladi. Islohot yillarida bitta syujetli qisqa spektakllar paydo bo'ldi, keyinchalik rus balet san'ati dramaturgiyasi paydo bo'ldi. A.Sumarokov uning asoschisi bo'ldi, uning librettosi asosidagi ilk balet spektakllari "Yangi lavra" va "Ezgulik panohi" bo'ldi. 18-asrning oxiriga kelib, deyarli barcha zodagonlarning o'zlarining balet serf truppalari mavjud edi. Spektakllar ommaviy bo'lib, tobora ommalashib bormoqda. Shu paytdan boshlab dunyoning barcha sahnalarida rus balet maktabining ulkan yurishi boshlanadi.

Balet (lotincha: ballo — raqsga tushaman) — asar mazmuni musiqiy xoreografik obrazlar vositasi bilan ifodalanadigan sahna san'ati turi. O'zida san'atning dramaturgiya, musiqa, xoreografiya, tasviriy san'at kabi turlarini uyg'unlashtiradi, bu san'at turlarining hammasi alohida-alohida mavjud bo'lmay, Baletning sintez markazi bo'lgan xoreografiyaga bo'ysunadi. Balet librettochi, kompozitor, baletmeyster va rassom hamkorligida yaratiladi.

Baletning dramaturgik asosi senariydan boshlanib, unda asarning asosiy mazmuni, g'oya, ziddiyat va harakterlari aniq belgilanadi. Senariy ko'pincha adabiy asarga asoslanib, uni musiqa va xoreografiyada gavdalanitirish imkoniyati hisobga olinadi. Ssenariy asosida esa kompozitor Balet musiqasini yaratadi. Uning izchilligi, sahna ko'rinishi, parda va nomerlarga bo'linishi ssenariyda ko'rsatiladi.

Musiqa faqat ssenariyni ifodalabgina qolmay, balki musiqali obrazlarning mazmuni bilan uni boyitadi. Balet musiqasi xoreografiyani yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Balet— musiqada yozilgan, xoreografiyada gavdalanitirilgan drama. Xoreografik harakatning asosi raqs va inson tanasining plastikasidir. Baletda raqsning mumtoz, harakterli, sahna, xalq, erkin plastika, kabi turlaridan foydalaniladi. Mumtoz raqs Yevropa Balet san'atida yetakchi o'rinni egallab, pantomima, raqsning boshqa turlari, sport va akrobatika elementlari bilan boyib bormoqda. B. spektaklida dekoratsiya, libos, yorug'lik va boshqa hamma tasviriy vositalarni musiqiy-xoreografik harakatga uyg'unlashtirish rassomning vazifasidir.

B. spektaklining ijrosi, musiqiy talqini va musiqa bilan raqs harakatining uyg'unligiga dirijyor rahbarlik qiladi. B. ning fojia, komediya, pyesa, B.— simfoniya kabi janrlari mavjud. B. spektakllari bir pardali, ko'p pardali bo'ladi. B. atamasi asosan 16 — 19-asrlar davomida shakllangan Yevropa B. san'atini ifodalaydi, lekin 20-asrdan kengroq talqin qilinib, Osiyo va Afrika mamlakatlarining raqs tomoshalariga nisbatan ham ishlatiladi. Xoz. Yevropa B.ining paydo bo'lishi qad. xalq musiqali raqs tomoshalariga borib taqaladi. 15 — 16-asrlar teatrlashgan

raqslarning shakllanish jarayoni avval Italiyada, soʻng boshqa mamlakatlarda B. sanʼatini vujudga kelishiga sabab boʻldi. 1581-yil Fransiyada yaxlit va rivojlangan mazmunli musiqa, raqs, pantomima, soʻz va ashula bilan ifodalangan birinchi B. spektakli yaratildi. 1661-yil Parijda tashkil qilingan "Qirollik raqs akademiyasi" B.ning professional sanʼatga aylanishida katta rol oʻynadi. 18-asrda Angliya, Avstriya va Fransiyada B. batamom mustaqil sanʼat turi sifatida shakllandi. Rossiyada birinchi B. spektakli 17-asrning 70-yillarida yaratilgan.

Oʻzbek xalqi qadimdan oʻzining mumtoz raqsiga, rang-barang, rivojlangan raqs madaniyatiga ega boʻlib, bu Oʻzbekistonda professional B. sanʼatining rivojlanishiga katta taʼsir koʻrsatgan. 1918-yil Toshkentda Turkiston xalq konservatoriyasi zaminida Davlat rus opera teatri tashkil qilindi. Teatr qoshida kichik balet truppasi ham boʻlgan. 1929-yil teatr opera va balet teatri nomini oldi. "Lolaqizgʻaldoq" (R. Glier), "Raymonda" (A. Glazunov), "Ferenji" (B. Yanovskiy), "Boqchasaroy favvorasi", "Kavkaz asiri" (B. Asafyev) kabi B.lar qoʻyildi. 1933 i. Toshkentda 1-Respublika balet maktabi (1935-yildan Tamaraxonim nomida) ochildi. 1933-yil birinchi oʻzbek milliy B. pantomimasi "Paxta" (baletmeyster Olim Komilov) sahnalashtirildi. Keyinchalik "Shohida" (F. Tal), "Gulandom" (Ye. Brusilovskiy), "Togʻlar qalbi" (A. Balanchivadze), "Laylakcha" (D. Klebanov) kabi B.lar oʻzbek mumtoz va xalq raqslari asosida yaratildi. 1941-yilda balet maktabining birinchi bitiruvchilari G. Izmaylova, R. Urmanseva, N. Tarshilova qabilar balet truppasiga kelib qoʻshildi. Ammo truppada tayyorlangan kordebaletning yuqligi mumtoz B.lar qoʻyish imkonini bermasdi. 1943-yildagina "Oqbilak" (S. Vasilenko) baleti qoʻyildi.

1948 — 51-yillar Moskva xoreografiya bilim yurti qoshida ochilgan oʻzbek balet studiyasida H. Komilova, G. Mavayeva, K. Yusupova, F. Nosirova, Yo. Hojisaiddova, L. Bashirova, A. Nazrullayev, R. Tanguriyev va boshqa taʼlim oldilar. 1947-yil Toshkentda xoreografiya bilim yurti tashkil qilindi. "Yoshlik" (M. Chulaki), "Esmeralda" (Ch. Puni), "Uyqudagi goʻzal" (P. Chaykovskiy) kabi spektakllar qoʻyildi. 50-yillarning oʻrtalarida balet truppasi B. Krriyeva, L. Komilova, S. Tanguriyeva, V. Proskurina, R. Kurmasva, V. Vasilyev, K. Soatov va boshqa balet artistlari bilan toʻldirildi. Truppa tarkibining yangilanishi repertuarga ijro uslubi murakkab

mumtoz B.larni ("Jizel", "Shopeniana") kiritish imkonini berdi. 60-yillarda "Bolero" (M. Ravel), "Don Juan" (K. Glyuk), "Spartak" (A. Xachaturyan), "Korsar" (A. Adan), "Kashmir afsonasi" (G. Mushel), "Layli va Majnun" (I. Akbarov), "Sevgi tumori", "Temur Malik" (M. Ashrafiy), "Qirqqiz" (L. Feygin), "Semurg" (B. Brovsin), "Suhayl va Mehri" (M. Leviyev) va boshqa B.lar sahnalashtirildi. 70-yillarga kelib, mumtoz, zamonaviy va milliy baletlar bilan o'zbek B.i boyidi. "Tanavor" (A. Kozlovskiy), "Oyimqiz va bezori" (D. Shostakovich), "Antoniy va Kleopatra" (E. Lazarev), "Afsonalar vodiysida" (U. Musayev), "Dunyoning yaratilishi" (A. Petrov), "Sevgi haqida qissa" (O. Medikov), "Sevgi va qilich" (M. Ashrafiy), "Uzilgan qo'shiq" (A. Kalninh) va boshqa spektakllar shular jumlasidan. 80 — 90-yillar kompozitor va baletmeyslarning milliy B. yaratish borasidagi harakatlari kuchaydi. "Navro'z" (Ik. Akbarov), "Quyoshga ta'zim" (R. Abdullayev), "To'maris" (U. Musayev) kabi B.lar milliy baletimiz mavqegini yanada ko'tardi. G. Izmaylova, B. Qoriyeva, V. Vasilyev, G. Hamroyeva, N. Yoqubova, R. Tanguriyev, S. Tanguriyeva, 3. Davletmurodova, R. Karimova, F. Sa'dullayeva qabilar o'zbek B.ini rivojlanishiga munosib hissa qo'shdilar. 1997-yil Toshkent xoreografiya bilim yurti negizida Toshkent davlat milliy raqs va xoreografiya oliy maktabi hamda xoreografiya maktab-internati tashkil etildi.

Balet raqsning rasmiylashtirilgan shakli 15-16-asrlarda Italiya Uyg'onish davri sudlarida paydo bo'lgan. Balet Italiyadan Fransiyaga Ketrin de Medichining yordami bilan tarqaldi, u yerda balet uning aristokratik ta'siri ostida yanada rivojlandi. Ketrinning balet san'ati rivojining dastlabki namunasi "Le Paradis d' Amour" asari bo'lib, uning qizi Marguerite de Valoisning to'yida Navarralik Genrixga taqdim etilgan. Aristokratik pullar "sud baleti" ning rivojlanishining dastlabki bosqichlariga mas'ul bo'lgan, chunki qirol pullari birinchi navbatda o'sha davr aristokratlarini ko'ngil ochish uchun yaratilgan baletlarda qo'llaniladigan g'oyalar, adabiyot va musiqalarni boshqargan. Birinchi rasmiy "sud baleti" 1573 - yilda "Ballet des Polonais" sahnalashtirilgan. Qirollik o'yin-kulgining haqiqiy ko'rinishida, "Ballet des Polonais" Ketrin de' Medici tomonidan Genrix Anju Polsha taxtiga o'tirgandan so'ng Parijga tashrif buyurgan Polsha elchilarini sharaflash uchun sahnalashtirilgan. 1581 - yilda Ketrin de' Medici boshqa sud baletini - Balet Komiki de la Reynga buyurtma berdi, ammo uning vatandoshi Baltasar de Bojoyeulx baletni tashkil qildi. Ketrin de' Medici va Baltasar de Bojoyeulx yagona dramatik hikoyani yetkazish uchun she'r, raqs, musiqa va sahna dizaynini birlashtirib, Beyf akademiyasining tamoyillarini qo'llagan birinchi sud baletini taqdim etish uchun mas'ul edilar. Bundan tashqari, "sud baleti" ning dastlabki tashkil etilishi va rivojlanishi o'sha davr aristokratlari tomonidan moliyalashtirilgan va ishlab chiqarilgan, bu ularning shaxsiy ko'ngilochar va siyosiy tashviqot ehtiyojlarini qondirgan.

Chaykovskiyning "Uxlayotgan go'zal " baletining premyerasi uchun reklama surati (1890).

17-asr oxirida Lui XIV Musiqa akademiyasiga (Parij operasi) asos soldi, uning tarkibida birinchi professional teatr balet kompaniyasi - Parij opera baleti paydo bo'ldi. Balet lug'atida fransuz tilining ustunligi ana shu tarixni aks ettiradi. Teatr baleti tez-tez opera bilan yaqin aloqada bo'lsa ham, tez orada mustaqil san'at turiga aylandi va Yevropaning yuragidan boshqa xalqlarga tarqaldi. Daniya qirollik baleti va Rossiya imperiyasining imperator baleti 1740-yillarda tashkil etilgan va ayniqsa, taxminan 1850 - yildan keyin gullab-yashnagan. 1907 - yilda rus baleti o'z navbatida Fransiyaga ko'chib o'tdi, u yerda Sergey Diagilevning rus baletlari va uning vorislari alohida ta'sir ko'rsatdi. Tez orada balet dunyo bo'ylab yangi kompaniyalar paydo bo'lishi bilan tarqaldi, jumladan, Londonning " Qirollik baleti " (1931), San-Fransisko baleti (1933), Amerika

balet teatri (1937), " Qirollik Vinnipeg baleti " (1939), Avstraliya baleti (1940). Borovanskiy baleti, Nyu-York shahar baleti (1948), Kanada milliy baleti (1951) va Hindiston milliy balet akademiyasi va trest (2002) bunga yorqin misollar bo'la oladilar . [1]

20-asrda balet uslublari rivojlanishda davom etdi va kengroq kontsert raqslariga kuchli ta'sir ko'rsatdi, masalan, Qo'shma Shtatlarda xoreograf Jorj Balanchin hozirda neoklassik balet deb nomlanuvchi yo'nalishni yaratdi, keyingi ishlanmalar zamonaviy balet va post-strukturali baletni o'z ichiga oldi. Germaniyada Uilyam Forsitning ishilarini ushbu soha rivojiga alohida ta'sir ko'rsatgan.

"Balet" so'zining etimologiyasi uning tarixini aks ettiradi. Balet so'zi fransuz tilidan kelib chiqqan va taxminan 17-asrda ingliz tiliga ko'chgan. O'z navbatida fransuzcha so'z italyanbalettodan kelib chiqqan, balo so'zining kichraytirishi demakdir. Balet oxir-oqibat italyan balyarasiga qaytadi, bu "raqsga tushish" degan ma'noni anglatadi.

Balet musiqiy shakl sifatida raqsga oddiy qo'shilishdan, ko'pincha jo'r raqs bilan bir xil ma'noga ega bo'lgan o'ziga xos kompozitsion shaklga qadar rivojlangan. 17-asrda Frantsiyada paydo bo'lgan raqs shakli teatr raqsi sifatida boshlangan. Rasmiy ravishda balet 19-asrgacha "klassik" maqomini olmagan. Baletda "klassik" va "romantik" atamalarini xronologik jihatdan musiqiy foydalanishdan ajralib chiqadi. Shunday qilib, 19-asrda baletning klassik davri musiqadagi romantizm davriga to'g'ri keldi. 17—19-asrlardagi balet kompozitorlari, jumladan, Jan-Batist Lulli va Pyotr Ilyich Chaykovskiy asosan Fransiya va Rossiyada ijod qilishgan. Biroq, xalqaro shon-shuhratning ortishi bilan Chaykovskiy hayoti davomida G'arbiy dunyoda balet musiqiy kompozitsiyasi va umuman baletning tarqalishini ko'rdi.

REFERENCES

- 1.O'zbekiston Respublikasi milliy ensiklopediyasi 2000-y
- 2.Karimova R Balet raqslari
- 3.Hamidova .Merosiy raqs . T.2003
- 4.Boltaboyeva .Nutq madaniyati va san'ati
- 5.Umarova S. San'atga bag'ishlangan umr
- 6.Usmonov M.Musiqa nazariyasi
- 7.www.ziyonet.uz